

«弘内·乞乌丽匝兹侖侏丝»或主观性的恐懼 Horror Zivilisationis, or the Horror of Subjectivity

東斯基武畧 (Donskikh Oleg)¹

Oleg A. Donskikh,
Dr habil (Philosophy), PhD (Philosophy),
Professor,
Head of Department of Philosophy and Humanities,
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Russia

東斯基武畧，
哲學博士，
教授，
哲學與人文系主任，
新西伯利亞國立經濟管理大學，
俄羅斯

Article No and Translation / 物品編號 : 020110205 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

東斯基武畧。2019. “«弘内·乞乌丽匝兹侖侏丝»或主观性的恐懼。” *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 020110205.

In English:

Donskikh, Oleg A. 2019. “Horror Zivilisationis, or the Horror of subjectivity.” *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 020110205.

¹ E-mail: olegdonskikh@yandex.ru.

Translation: Chinese (traditional).

Translators: Xu Shu (People's Republic of China).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.020110205

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%202.%20020110205%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 19 July 2019

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 12 September 2019

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 26 September 2019

Accepted: 30 September 2019

Translation ready: 27 November 2019

Published online: 29 November 2019

字幕。論文化與文明的關係。

本文是俄羅斯《文化與文明》雜誌發表的文章的擴展版 (Donskikh 2015)。“弘內·乞烏爾匪茲侖侖絲”(Horror Zivilisationis)² 是基於古希臘語“恐懼空虛”的一種表達方式。字面上它有兩層含義。第一個意義是在古代獲得的。在那之後，笛卡爾(Descartes)和帕斯卡(Pascal)在歐洲大大地更新了它。它與已知的“自然害怕空虛”的原則相聯系。第二種含義來自於藝術家填補繪畫或雕刻中所有空白的的基本願望。任何虛空都充滿了色彩。用這個詞來比喻，什麼應該是“弘內·乞烏爾匪茲侖侖絲”？

文明取代了非文明。它小心地填補了空白，防止人與“野生”的性質。人

² 字面意思是“文明的恐怖”。這個術語最初是由博士工程師峯秦沃爾夫岡(Sassin Wolfgang)在私人信件中介紹的。

類通過勞動，正在掌握自然界的物質方面。同時，他以一種精神的管道掌握著自然。這兩種方式交織在一起。語言有助於理解和分類現有的現實。順便說一下，在許多語言中，命名過程被理解為創造的行為。工黨的目標是改革。語言是文化的本質。勞動是文明的本質。在我們平常的世界觀中，我們區分“客觀賦予”的自然和文化制度。我們認為文化是建立在協定的基礎上的，例如語言或國家³。同時，在社會化的過程中，文化在每個人看來都不亞於自然。我們必須接受文化的價值觀以及定義自然存在的規律。價值觀和法律都位於我們意識的同一投射上。這就是為什麼我們認識到文化與文明的深刻統一。不同之處在於立場，從外部看，我們找到了在所有物質活動中實現的價值觀。我們從內部發現文化。我們使用“外星文明”一詞，而不是“外星文化”並非偶然，因為我們只能從外部看到這些文明，而忽略了它們的精神內容。

這種文化與文明的統一是與外星人不同的。外星人的行為“不是我們的”，我們必須害怕它。野蠻的概念源於陌生人是野蠻人的說法。他們生活在我們的世界之外，我們的文化和文明之外。不管它們是如何存在的，它們都應該被納入我們的世界觀。亞里斯多德承認他們是“自然”的奴隸。“羅馬世界”(Pax Romana)是在後來描述“美國世界”(Pax Americana)的同一個“**弘內·乞烏麗匝茲侖侖絲**”的基礎上出現的(Sassin 2015, 25)。一個文明發展到其可能的限度，在這些限度內，人們感到舒適。在神話意識和現代人的思想中，把“我們”和“不是我們”分開的邊界形象放在了一個非常重要的位置。因此，這條邊界將“我們的”與“不是我們的”，人民與野蠻人，與不正確的人民區分開來。區別很簡單。“狂野”等同於“不受控制”。當哥特人(Goths)、汪達爾人(Vandals)或匈奴人(Huns)侵羅馬帝國領土時，他們被視為野蠻人、野人，不瞭解文明。因此，文明表現為物質發展的空間，沒有它，人類就不可能存在。因此，“**弘內·乞烏麗匝茲侖侖絲**”一詞的第一個意思是渴望掌握自然，馴服野蠻，驅趕野性。這種價值觀是積極的：文明人以自己的地位為榮。文明人深信，他有權教育不文明的人，最大限度地填補文明未觸及的空間空白。

³ 該協定意味著合理的設立行為，而這在現實中是不可能的。這只是個神話。我們只能談論基於不同價值觀的制度的相關慣例。

問題是，野蠻的概念只是一個概念。它存在於文化之中，而不是文化之外。邊界的影像代表了兩邊的概念。這幅圖包含了另一面的概念。因此，野蠻必然是文化的一部分；它強調文化，使文化更容易理解。

但這裡有一個奇怪的效果。用奧斯瓦爾德·斯賓格勒(Oswald Spengler)的話來說，一旦文明達到其繁榮的頂峰，當“文化達到文明的階段”時，它就會與自身發生衝突。我們離不開文明，我們也害怕文明。我們害怕自己的主觀性，文明試圖引導我們走向一個客觀地給予每個人、語言、一系列環境、某種理解管道的行為規範的世界。。。文化開始害怕它的文明。我們的文明實現了不斷的技術進步。它把文化拋在後面。人們越來越感到，文明是按照自己的意願前進的，正如古語所說：“進步是不能停止的！”“文化被這場運動嚇壞了，因為它能夠粉碎所有的傳統和規範。

怎麼可能？我們對這種幸福的看法不僅是懷疑，而且是消極的，因為它是朝著無限的“未來幸福”前進的。此外，我們自信地預見到人類的可怕結局，而不是達到任何一種幸福的空殼。為什麼在“光榮的民主和進步的國家”製作的絕大多數美國電影中，未來似乎是一場噩夢，終結者的勝利，或是被核攻擊燒毀的沙漠？

現代文明以科學為基礎，堅信人是理性的動物，是最理性的動物，"智智人"。儘管一些偉大的思想家警告我們理性主義會使我們陶醉，但這種信仰還是在傳播。其中有帕斯卡(Pascal)、克爾凱郭爾(Kierkegaard)和叔本華(Schopenhauer)。我們生活在這樣一種信念中：科學作為理性的象徵，應該能解決所有的問題，然後我們就能向宇宙的極限前進。

人類在其思想史上多次改變了解釋現實的一般管道。聖西門(Saint-Simon)和孔德(Comte)明白這一點，他們製定了三個階段的法則。有可能對他們方法的細節提出異議。然而，可以把世界在時間過程中被不同的理解作為一個公理，世界在不同的文化中被不同的理解。占主導地位的文化通常把它的理解強加於其他文化，把它看作是全人類的共同點。但一個簡單的心理實驗足以證明這種方法的錯誤性。如果我們說“自然，世界，宇宙”，我們認為這些術語是無條件的。自古以來，人類就對他周圍的一切起源於何處、如何起源感興趣，並將其概括為“自然”。然而，如果我們要說“古希臘人對自然的理解”，我

們馬上就會感到失去了不確定性。同樣的事情也會發生，當你把它轉移到一個當代的層面，“在第三個千年開始的時候理解一個人的自然”。“客觀賦予自然”的畫面因主觀性而反復複雜化，通過這種透鏡，人可以感知和理解他周圍和他自己的一切。

這種主體性就是文化，包括語言、價值觀和規範、神話和儀式。文化的特殊性，從軸心時代開始，說明了隨著個體意識的產生，反映就出現了。卡爾·雅斯貝爾斯(Karl Jaspers)把那個時期定在西元前 8 世紀到 2 世紀之間。從那時起，世界被理解為兩個方面：感知方面和理解方面。直觀地理解它們之間的區別主要在於第一個方面不需要排序。它完全停留在經驗存在的層面上。第二個層次是統一。這在一定程度上是因為反射需要有意識地將內容呈現在由特定隱喻定義的單一軸上。值得注意的是，對隱喻在人類智力發展中作用的認識清楚地強調了主體性的作用。

古代哲學從神話般的動態世界轉變而來，它被直觀地理解為出現（萬物誕生的地方）。它轉變為對“自然”的理解，表現為一個工匠的作品，一個半成品。以一個理想世界的直覺為樣本，作為可視世界作為一個對象的理想影像的模型。它成了工匠的典範。這是蘇格拉底(Socrates)和柏拉圖(Plato)的哲學，是歐洲思想史上的一個關鍵時刻。

現代的實驗科學伴隨著機器的隱喻而來。世界是一台機器，可以用絕對精度進行數學計算。從伽利略(Galileo)和笛卡爾(Descartes)到拉普拉斯(Laplace)和達爾文(Darwin)，這一思想獲得了巨大的力量。科學不僅開始成為宗教的競爭對手，而且開始壓倒宗教。它引入了一種觀點，即一切都可以被合理地理解和解釋。

後來，控制論在二十世紀出現了。它有迴響和資訊傳遞的想法。這裡，飛行員的比喻就在於它的基礎。它用“κυβερνητική”（舵手）一詞來表示。它是由諾伯特維納(Norbert Wiener)使用的，當時他正在思考如何將預測和自動控制理論的科學稱為。“Κυβερνήτης”（舵手）接收視覺和聽覺資訊，並在此基礎上操縱船舶(Wiener 1956, 308)。下麵的解釋是基於概率而不是精確的相關性。同時，當基於所接收到的資訊和計算出的決策執行任何操作時，自然過程被解釋為理性行為。

這些隱喻為將所接受的知識投射到一個層面提供了基礎。因此，它們保持了科學的統一性不斷地增長和分散，至少部分地。綜合思想、方法和研究對象的另一個基礎是以犧牲交叉點為代價擴展科學。一個最令人興奮的合成機會是由一組相互作用的球體應用於地球的隱喻提供的。二十世紀初，愛德華·勒羅伊 (Édouard Le Roy)、泰勒哈德·德沙爾丁 (Teilhard de Chardin) 和弗拉基米爾·韋納茨基 (Vladimir Vernadsky) 提出了 “noosphere”⁴ 的概念。這個想法是由人類在生物圈上創造和建立的。

在這個概念中，有兩個主要的觀點是結合在一起的。第一，綜合科學的思想。第二，人類統一的理念。韋納德斯基寫道：

生物圈及其對象的科學，即無一例外的所有人道主義科學、真正意義上的自然科學（植物學、動物學、地質學、礦物學等）、所有科技科學、最廣義上的應用科學，都是科學思維人最能獲得的知識體。。。關於“精神”的科學，社會環境中人類個性的創造性工作，大腦和感覺器官的科學，心理學和邏輯問題。它們決定了對人類科學知識的基本規律、力量的探索，在我們的地質時代，這種力量已經把被人類所擁抱的生物圈變成了一個自然體，在地質和生物過程中是新的，變成了新的地位，變成了 noosphere。。。 (Vernadsky 1988, 130)

換言之，科學的統一是由人類認識規律的統一所制約的。在韋納德斯基看來，統一的基礎是邏輯。它站在科學體系的頂端。科學知識本身就是人類活動的定義。它被納入人類實踐中，是對生物圈發展規律的修正。還有一句話：

歷史行程正在發生根本性的變化。在人類歷史上，羣衆、任何人和任何人的利益以及自由的人格思想第一次界定了人類的生活，並對其正義觀提出了衡量標準。人類作為一個整體，正在成為一股強大的地質力量。在它面前，在它的思想和工作之前，這個問題似乎是為了整個人類的自由思考而重組生物圈 (Vernadsky 1944, no. 10)。

這幅壯麗的畫卷在許多方面預示著人類迄今為止的科學和社會發展。特別

⁴ 字面意思：介意圈。

是，它期待著地球科學的概念，這將統一對自然現象的研究，如氣候變化。它們是由社會發展定義的，並考慮到了人造能源系統的作用。在這一點上，政治決策符合自然現象。韋納德斯基的方法是基於能量的概念。地球上發生的過程最初是由地球化學能量和太陽能量定義的。隨著生命的出現，生物圈地球化學過程的形成輔之以由動植物決定的能量交換過程。隨著人類的到來，生物地球化學過程最初只是補充，但後來開始越來越依賴於人類活動。noosphere 以一種新的管道發展、重新分配能量流，已經有必要將能量過程描述為**思維生物地球化學**（“**noo-bio-geochemistry**”）。關於地球的綜合科學的概念由此產生。此外，宇宙和地球科學是它的一部分。

因此，自然科學學科與傳統社會科學學科交叉，特別是與社會學、經濟學學科交叉。這意味著科學，它珍視客觀性和實驗可驗證性的理想（“*Hypotheses non fingo!*”⁵，Newton (1999, 411)），被文化的主觀原則和價值觀所滲透。按時間順序，這一過程至少分為四個階段：

1. 18 世紀下半葉至 19 世紀上半葉經濟學和社會學及其不可避免的反身成分；
2. 通過自然科學與文化科學（自然科學與表意科學）分離原則的思想，其中解釋與理解是對立的；
3. 通過 20 世紀初的無”noosphere”；
4. 通過 20 世紀末的後實證主義綱領。

這種主體性的意識產生了可以稱之為“**弘內·乞烏麗匝茲侖你絲**”的東西。在這裡，主觀性是個體無意識的類比。它壓迫，形成影像，並由個人通過符號猜測。

自然科學正在進步的道路上。我們對自然的瞭解越來越多，相應地，我們也在改進科技，為自己完善一個人工環境。然而，我們不能毫不含糊地談論社會科學和人文科學的進展，即使考慮到它們的密集多樣化。此外，還需要修正理性的概念。其要旨在於，雖然經驗和數學方法在自然科學和工程科學中都取得了很好的成果，但它們在與社會和人類有關的科學中卻有著截然不同的表現。

⁵ 這意味著：我不發明假設。

碰巧，決定社會和人道主義領域發展的主要思想仍然停留在哲學領域，而沒有確立科學知識的範式。這尤其適用於自然狀態和分權的觀念，這種觀念導致歐洲意識偏離基督教對社會發展的理解。因此，重農主義者(Physiocrats)認為，服從自然法將導致社會走向平等和正義的狀態。重農主義者(Physiocrats)和亞當·斯密創(Adam Smith)立了經濟學。值得注意的是，以重農主義者(Physiocrats)思想為基礎的新生科學的第一個實際步驟，決定了法國大革命前導致兩波饑餓和經濟危機的災難性政策。保羅·亨利·蒂裏(Paul Henri Thiry)，霍爾巴赫(Holbach)男爵在他的《自然系統》(1770)一書中認為，社會生活是建立在唯物主義基礎上的，“一個構成自然法則的真理體，超越了總是只給人類帶來邪惡的超自然宗教教義”(D 'Holbach 1963, vol. 1, 681)。理性應該戰勝宗教和神秘的思想層面，即過去的恐懼：“只有通過經驗來研究自然，才能給人類生命一條線和方法，來對抗牛頭怪(Minotaurs)，所有這些鬼怪，它們在這麼多世紀裏都是被嚇壞了的凡人的血腥貢品”(Ibid, 672)。但是，儘管如此，霍爾巴赫並沒有克服精神和物質的二元論。談到社會，霍爾巴赫肯定建立了一個無神論的功利主義道德不是建立在自然科學的基礎上。一切都取決於人民的意志。人們可以遵循理性和建立在理性基礎上的道德，但也可以不遵循。“人民要堅持這樣一種英明的道德，就要從小灌輸，不斷地用自己的法律加以印證，不需要任何迷信和幻想；而頑固地把對鬼的信仰放在最重要的利益之上的人民，就要大踏步地走向死亡”(Ibid, 681)。換言之，霍爾巴赫的理由是基於以下衝突。道德從自然法則中汲取原則。然而，它是在純粹主觀因素的基礎上在社會中表現出來的。

亞當·斯密(Adam Smith)提出了一種更深入、更科學的方法，他在《國富論》一書中闡述了著名的關於“市場看不見的手”的論斷(1776年)。他說：

與外國工業相比，他更喜歡國內工業的支持，他只為自己的安全著想；通過指導工業，使其產品具有最大的價值，他只為自己的利益著想，他和許多其他情況一樣，被一隻看不見的手牽著去推動一個不屬於他的目的的結束。對社會來說，它不屬於社會的一部分也不總是更糟的。通過追求自己的利益，他常常比他真正打算促進社會利益時更有效地促進社會利益(Smith 1776, book IV, chap. II, par. 9)。

“看不見的市場之手”是指不受任何人控制，根本上不受監管。它提出了一個客觀的原則。一個對社會有用的機制就是建立在這個基礎上的。值得注意的是，亞當·斯密同時代的加布裏埃爾·邦諾·德·馬布裏(Gabriel Bonnot de Mably)認為，社會進步不可能建立在理性的基礎上，而只能建立在道德的基礎上，這意味著馬布裏(Mably)主張意志至上。

還有一個更為重要的論點，雖然它不是科學思想的一部分，而是共同觀點的一部分，但卻不斷地以某種管道破壞了理性的價值。這是邪惡的存在。對自然的信仰是必要的，如果自然是如此完美，那麼頭腦，抓住它，使一個人德行。因此，邪惡必須隨著科學的進步而不斷減少。這種思想侵蝕了完美自然觀念的價值。

後來，法國大革命，它宣稱理性至上，重建社會不是科學，而是“斷頭臺”。這是主觀意志對理論理性的第一次實踐性的歷史回答，試圖在理性的基礎上理解和重建社會。這個答案表現為壓迫的噩夢。

然而，成為這種壓迫的犧牲品的康多塞(Condorcet)，卻以理性，即科學為基礎，贊同進步的益處。他寫道：“相信自然科學的唯一理由是，控制宇宙現象的已知或未知的一般規律是必要的和永久的；因此，由於什麼原因，這一原則對一個人智力和道德能力的發展不如對自然？“再晚一點，”科學的進步保證了工業的進步，工業反過來又加速了科學的成就；這種不斷更新的相互影響，應該被稱為人類最活躍、最強大的完美事業” (Condorcet 1822, 407, 466)。

聖西蒙(Saint-Simon)在反思革命成果的基礎上，提出了社會科學的思想，使我們能夠擺脫烏托邦，有效地建立公平的社會關係。在他的影響下，孔德(Comte)發表了《社會物理學》的第一篇論文，社會學，顯然是以物理學為基礎的。幾乎同時，科學統計學的創始人之一阿道夫·奎特萊特(Adolphe Quetelet)也把他關於人的能力發展的論文稱為《社會物理學》。然而，孔德本人後來離開了科學界。他建立了利他倫理，作為一個積極的宗教的表現形式，基於人類作為最高存在的現實概念。同時，他認為意見在社會中起著重要作用。因此，物理學和“正科學”與之無關。

馬克思把他的理論建立在自然科學的模型上。他並非偶然地從地質學、查

爾斯·萊爾(Sir Charles Lyell)爵士的著作中借用了地層的概念。馬克思認為人類的發展是一個自然的歷史過程，自然規律體現在人的活動中，而不受人的意志的支配。然而，主觀性的陷阱也暴露了出來。一旦科學證明資本主義“自然”發展為共產主義（社會主義不會有不公正，這是資本主義的特點），革命者就決定加速“自然過程”。因此，談論進一步社會運動的科學背景，特別是俄國的十月革命（1917年），將是一種極大的誇張。

謝爾蓋·布爾加科夫(Sergey Bulgakov)說：

馬克思和恩格斯在“科學社會主義”的幻覺中蒙蔽了自己和那些容易上當受騙的追隨者，這種幻覺在於，科學不僅可以作為社會主義政策的支撐，為社會主義希望提供某種支持，而且可以作為社會主義意志的基礎。
(Bulgakov 2009, 307 - 308)。

一段時間以前，社會主義的概念因其統一性而在康斯坦丁·列昂蒂耶夫(Konstantin Leontiev)身上引起恐怖，破壞了個性，即生命。杜斯托也夫斯基(Dostoevsky)也反對社會主義。他相信，任何社會主義烏托邦都會被強烈的個人自我表現的渴望從內部摧毀。這就是他的“地下筆記”的意思。

塔爾科特·帕森斯(Talcott Parsons)在他的《社會行動結構》一書中回顧了基於自然科學的社會學構建方法：

學校出現了：機械學派（相信社會是以力學定律為基礎的 G. Carey, G. Scott），地理學（相信社會中的一切都是由其存在的地理環境決定的，G. Bökle），組織學派（從解剖學和生理學的角度描述社會 A. Schäffle, R. Worms），在 19 世紀末 20 世紀初，這一數位被社會達爾文主義（生存和自然選擇的鬥爭是社會發展的主要規律 G. Spencer, U. Sumner, A. Small, L. Gumplowicz）所“豐富”。很顯然，年輕的科學只能用這些理論來妥協
(Parsons 1967, vol. 1, 17)。

塔爾科特·帕森斯(Talcott Parsons)在 1937 年寫下了這篇文章，任何妥協的結論都非常具有啟示性。現在很明顯，通過將人類行為簡化為一個投影來解釋人類行為是不可能的，不管這個投影是力學、地理學還是生理學。

隨著社會科學和人文科學的發展，到 19 世紀的最後四分之一，人們清楚地認識到它們不能建立在從自然科學中借來的樣本上 (Kuhn 1996, 30)。威廉迪爾泰 (Wilhelm Dilthey) 闡述了“自然科學”與“精神科學”的主要區別。他從精神科學處理生命這一事實出發，認為生命具有非理性和目的論等本質特徵。因此，在一個人的生活中，潛意識的作用至少不亞於有意識的、理性的。威廉·溫德爾班德 (Wilhelm Windelband) 詳細說明了基於方法區分科學的更深層的理論基礎。尋找規律的科學是無規律的。他把它們與從描述個別事件出發的科學，即表意科學區別開來。

考慮到這些觀點，馬克斯·韋伯認為會計意識和主體性在人類行為中的必要性。所謂“理解社會學”就是這樣出現的。

同時，精神分析的發展，旨在確定無意識的結構，阿爾弗雷德·阿德勒 (Alfred Adler)、西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud) 和卡爾·古斯塔夫·榮格 (Carl Gustav Jung)，即決定人類行為的潛在刺激動機。似乎人類精神生活中最親密的表現形式最終會得到理性的解釋。然而，精神分析學的創造者在對基本範疇的理解上有所不同。阿爾弗雷德阿德勒認為權力是人類的主要野心。西格蒙德·弗洛伊德強調了性的關鍵作用。對集體無意識的決定性意義的理解將卡爾·古斯塔夫·榮格引向了另一個方向。但是，更重要的是，許多主要的科學家拒絕將精神分析視為一門適當的科學。彼得·布萊恩·麥達沃 (Peter Brian Medawar) 並非偶然地把佛洛伊德的教導稱為智力欺詐。無意識對它的研究人員提出了一個反對意見。這裡的酒神元素比阿波羅元素強得多。

正如已經提到的，自然科學在“noosphere”理論範圍內的發展認識到，在分析自然過程時，必須考慮到人類活動的根本需要。韋納茨基 (Vernadsky) 說，在過去的五千到七千年中，noosphere 一直在以不斷增加的速度形成。他認為，在 noosphere 記憶體在著兩種不相交的自然體的相互作用，即有生命體和無生命體。他規定“人類文化能量”的作用不斷增加。為了研究這一過程，需要自然科學和人文科學的結合：“生物地球化學不僅與生物科學領域有關，而且與人文學科有關” (Vernadsky 1988, 127)。韋納茨基的邏輯很清楚：不考慮人類活動的分析，就不可能調查生物圈的行程。人文學科必須解釋決定人類作為理性存在的行為的依據。

然而，我們現在在人類活動中所觀察到的並不支持韋納茨基的觀點。只有非常堅定的樂觀主義者現在才能說，如果我們用“noosphere”來衡量人類對自然過程的影響，那麼地球的這個球體將真正名副其實，“理智的球體”。

我們的說法是正確的，有幾個原因。首先，不清楚如何處理人類不可避免的非理性。第二，尚不清楚如何處理對社會人道主義研究結果的自我反思。換言之，有一個問題是，如何克服這樣一種情況，即對社會和人的研究的任何客觀結果都會立即改變其分析對象，從而破壞結果的客觀性。換言之，如果物理學家對電子的認識沒有改變電子的行為，那麼社會學家對任何社會群體的認識就會成為改變這個社會群體的一個因素。這同樣適用於心理學家對某個人的瞭解。因此，社會科學和人文科學的合理性和客觀性不同於自然科學。這足以提醒我們，輿論操縱是社會學的特徵。我們也可以舉一個有影響力的理論為例：羅伊·哈羅德(Roy Harold)和埃夫西·多馬爾(Evsey Domar)的動態增長模型。這是基於儲蓄和投資平等的條件。然而，投資取決於當前形勢、利率水準、稅收水準和預期的投資回報。事實上，所有這些因素都只給予某一點，根本上取決於決定和期望的主觀性。無論如何，自由主義是價值主義，不是理性主義，但它構成了一些重要經濟概念的覈心。

最後，在自然科學中發現了主體性。20世紀下半葉出現了描述自然科學發展的概念，而不是基於單一邏輯和統一理性的過程描述。範式的概念可以作為一個例子，它包含了一些沒有得到合理證實的因素。客觀規律的認識是建立在絕對邏輯原則的基礎上的，嚴格依賴於具有主體性的學者群體。範式的概念經歷了重大的修改。但是，知識與創造者群體之間不可避免的依賴性的一般觀念仍然存在。這種概括是基於物理學和天文學的分析，而不是經濟學和社會學的分析。科學作為現代文明發展的覈心要素，不僅是通過研究對象的邏輯而發展起來的，而且是由於其自身的主觀性而發展起來的，這種主觀性原則上是不能一勞永逸地認識和克服的。

很明顯，科學作為現代文明的怪物，在與科技融合的過程中具有特殊的重要性。它發生在新的歐洲時期，與歸納實驗方法的重要性日益新增和新意識形態的出現有關，這是由弗朗西斯·培根(Francis Bacon)在他的短語“知識就是力量”中表達的！“機器工作改變了人與自然的關係。當韋納德斯基把農業的

出現等同於 noosphere 的開始時，他脫口而出了這一區別。區別在於以下幾點。在工業革命之前，大自然接納了人類。但是隨著機器的出現和電力的發展，人們開始適應大自然。馬丁·海德格爾(Martin Heidegger)寫道：

這座水電站不是像一座古老的木橋那樣建在河裡的，幾百年來，這座橋連接著一條河岸和另一條河岸。相反，這條河是建在水電站裏的。由於水力發電廠的存在，萊茵河作為一條河流，現在是一個水壓的提供者(Heidegger 1953, 16 - 17)。

科技越來越多地抓住了人類，迫使他為之服務。此外，這項服務的形式也在不斷演變，從原始的傳送帶生產到調度服務，以及排隊購買新 iPad。

此外，韋納德斯基在其精彩的畫作中低估了另一個主要因素，即理性的侵略性，它將工業時代的科學與科技的發展結合在一起。海德格爾把焦點放在一個人所遇到的和他自己所面對的一切的轉變和服從上，根植於這樣一個事實，即海德格爾稱之為科技的本質：

新時期自然的物理理論不僅為科技，而且為現代科技的本質準備了一條道路。因為在這個物理學中，對提供神秘資訊的令人上癮的關注已經佔據主導地位(Heidegger 1953, 23)。

現代科技的這一本質在人類社會領域得到了充分的體現。

從新石器時代革命開始，人類不僅在積極地影響自然，並通過科技改變地球表面，而且在積極地改造自己，往往沒有意識到這一點。通過這種方法，公理被隱式地接受，關於單一理性的存在。在這種合理性的基礎上，所有現有的科學都是統一的，並且有可能把那些無法合理描述的現象的作用減少到零。烏托邦一得到馬克思主義的支持，工人運動就在社會主義革命中實現了，社會主義革命的領導人相信他們是按照科學理論行事的。隨著遺傳學的迅速發展，以改善人類本性為目的的基因工程應運而生。同時，隨著生物學上的突破，人類已經準備好積極地改變自己，甚至不想首先瞭解基因組中重要部分的存在。同樣，建築師的概念也在興起，他們提出拆除都市的傳統舊部分，以建造現代的

箱子。勒柯布西耶 (Le Corbusier) 稱這座房子為“一臺生活機器”(Plan Voisin)，也就是說，即使這個名字也排除了任何舒適和主觀性的概念。他提出了他的“計畫書”。據報導，為了給 18 座相同的摩天大樓提供位置，巴黎的舊中心不得被拆除。布羅德斯基 (Brodsky) 在他的《鹿特丹日記》中將勒柯布西耶與德國空軍進行了比較。

其結果是，現代文明的塔樓正站在一個單一的全球化人類運動速度的增長與對這一運動性質的認識水准的下降之間的明顯不一致的立場上。康拉德·洛倫茲 (Konrad Lorentz) 正確地認為，人們還沒有準備好管理他們所喚醒的力量。

回此，主體性壓倒了我們的生活，包括科學。全球化的行程似乎是自然的、邏輯的和客觀的，變得不確定。回此，對人類形成的科技文明不能有清晰的認識。回此，我們無法預見其發展方向。如果孔多塞相信在無限的勝利行程中，現在這種信念似乎並不那麼明顯。我們有充分的理由相信，人類參與了這些強大能量的能量代謝，這些力量可以將人類從地球的手掌中掃出。早些時候我們已經提到了美國電影中的噩夢未來。他們展示了集體的無意識，進步和可怕的未來的觀念是內在聯系在一起的。

現代文明以其不可理解的主觀必然性站在我們面前。當我們凝視它的步伐時，我們正經歷著帕斯卡在三個無限的十字路口所經歷的同樣的恐懼。

REFERENCES

- Bulgakov, Sergey N., Archpriest. 2009. *Philosophy of Economy*. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii. In Russian.
- Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas, de, Marquise [De Caritat]. 1822. *Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain*. In French.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281802/f270.item>
- Donskikh, Oleg A. 2015. "HORROR ZIVILIZATIONIS." *Culture and Art*, no. 1(25): 7-15. In Russian. DOI: 10.7256/2222-1956.2015.1.13532
- D'Holbach, Paul-Henri Thiry, Baron. 1963. *Selected Works in 2 vols*. Moscow: Izdatelstvo

- sotsialno-ekonomicheskoy literatury. In Russian.
- Heidegger, Martin. 1953. *Die Frage nach der Technik*. In German.
https://monoskop.org/images/2/27/Heidegger_Martin_1953_2000_Die_Frage_nach_der_Technik.pdf
- Kuhn, Thomas S. 1996. *The Structure of Scientific Revolutions*. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Newton, Isaac. 1999. *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Parsons, Talcott. 1967. *The Structure of Social Action*, in 2 vols. New York: Free Press.
- Sassin, Wolfgang. 2015. "Alternativlos? Um seine Stellung in der Welt zu sichern, muss Europa sich neu erfinden." *Das Gespräch aus der Ferne*, no 402: 22–27. In German.
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf
- Vernadsky, Vladimir I. 1944. "Several words about noosphere." *Uspekhi Sovremennoy Biologii* 18, no. 2: 113–120. In Russian. <http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html>
- Vernadsky, Vladimir I. 1988. *Philosophic Thoughts of a Naturalist*. Moscow: Nauka. In Russian.
- Wiener, Norbert. 1956. *I am a Mathematician*. Garden City, NY: Doubleday and Co. Inc.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

DONSIKIH, OLEG A. HORROR ZIVILISATIONIS, OR THE HORROR OF SUBJECTIVITY.

"HORROR ZIVILISATIONIS" IS AN EXPRESSION, WHICH IS BASED ON the ancient Greek phrase "fear of emptiness" (horror vacui). Literally it has two meanings. Firstly, it is directly stemming from Antiquity, and then substantially renewed in the New European Time by Descartes and Pascal, and associated with the well known principle "nature is afraid of emptiness." Secondly, it is derived from the primary desire of the artist to fill all voids in the painting or engraving.

In the paper, the author proves his thesis that the edifice of modern civilisation is standing on the blatant inconsistency between the growing speed of movement to a single globalised humankind (on the path of technological progress, which is grasping society and man himself into its orbit), and the decreasing level of the understanding of the nature of this movement. Konrad Lorenz correctly considered that people are not ready to manage the forces which they have woken.

Humankind, starting with the Neolithic revolution, is not only aggressively affecting nature, and transforming the surface of the Earth through technology, but is no less aggressively converting itself, often not becoming aware of it. With this approach the axiom is implicitly accepted about the existence of a single rationality. On the basis of this rationality all existing sciences are united, and it is possible to reduce to zero the actions of the phenomena which are beyond rational description. As soon as utopia received support from Marxism, the labour movement implemented itself in socialist revolutions, the leaders of which were convinced that they were acting in accordance with the scien-

tific theory. With the fast development of genetics, genetic engineering instantly emerged, aimed at the improvement of human nature. Also with a breakthrough in biology, man is ready to actively convert himself, not even trying to understand firstly what for the significant parts of the genome exist. Similarly, the concepts of the architects are arising who offer to demolish the traditional old parts of the cities in order to build modern boxes.

Subjectivity overwhelms our life, including science, and the process of globalisation which seems to be natural, logical and objective (from the point of view of the concept of progress, and, respectively, of the single plan of development of the mankind) goes into the shining uncertainty. Thus, the technical civilisation formed by man simply cannot be understood in its completeness, and, therefore, we are not able to foresee the direction of its development. If Condorcet was convinced in the infinite victorious progress, now this belief appears to be not so obvious. There is a good reason to believe that the man is involved in the energy metabolism of such mighty forces that could sweep him from the palm of the Earth. Different sci-fi fiction movies demonstrate the collective unconscious, for which the idea of progress and a dreadful future intrinsically linked to each other.

Modern civilisation stands in front of us in its incomprehensible subjective inevitability, and peering at its pace we are experiencing the same horror, which Pascal experienced, being aware of his abandonment in space on the crossroads of the three infinities.

作者 / Author

東斯基武畧(Oleg Donskikh)博士是 13 本書的作者，其中包括《進化環境。智人，瀕危物種？》（2018；合著）、《尊嚴的意志》（第 2 版：莫斯科，2018）、《退化》（莫斯科，2013），以及 200 多篇期刊上的科學、流行和記者文章。他的主要研究方向是哲學史、哲學起源問題、語言起源、語言通論、詩歌形而上學、哲學文學、人道主義教育哲學。

Oleg A. Donskikh,

Dr habil (Philosophy),

PhD (Philosophy),

Professor,

Head of Department

of Philosophy and Humanities,

Novosibirsk State University

of Economics and Management,

Kamenskaya st 56,

Novosibirsk 630099, Russia

© Oleg Donskikh

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

